

The Concept of Bahujan Literature and Adivasis

बहुजन साहित्य की अवधारणा और आदिवासी

KANWAL BHARATI

It's good that the debate on the concept of Bahujan literature continues and through Ashwini Kumar Pankaj's article "Without the Most Oppressed: Is Bahujan Literature Possible?" (FP, February 2012) has reached the Adivasi (tribal) society. Bahujan writers should be grateful to Ashwini Kumar Pankaj that he has called their attention to Adivasis, excluding whom the stream of Bahujan literature cannot be created. I welcome him and feel that the question of social and economic emancipation of Adivasis is a question of Bahujan literature as well. Dr Ambedkar was the first Dalit thinker who admitted this. He held that as in the case of Dalits, the backwardness of Adivasis is also a result of the Hindu civilization.

But one has to consider if Adivasi literature is as vocal against Brahmanism as Dalit literature. When we study Adivasi literature, the fundamental struggle we find in it is for forest and land. The history of that struggle begins with their battles against the British, which was a necessary battle to save land and forest. But in the centre of battle

कैवल भारती

यह एक अच्छी बात है कि बहुजन साहित्य की अवधारणा पर बहस जारी है और वह अश्विनी कुमार पंकज के लेख "उत्पीड़ित राष्ट्रियताओं के बगैर क्या बहुजन साहित्य संभव है?" (फॉरवर्ड प्रेस, फरवरी 2012) से आदिवासी समाज तक चली गई है। बहुजन लेखकों को अश्विनी कुमार पंकज का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने आदिवासियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, जिनको शामिल किये बगैर बहुजन साहित्य की धारा का निर्माण नहीं किया जा सकता। मैं उनका स्वागत करता हूँ और इस बात को अनुभव करता हूँ कि आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न भी बहुजन साहित्य का ही प्रश्न है। डॉ. अंबेडकर पहले दलित चिंतक हैं, जिन्होंने इस प्रश्न को सबसे पहले स्वीकार किया था। उन्होंने अछूतों के साथ-साथ आदिवासियों के पिछड़ेपन को भी हिंदू सभ्यता की देन माना था।

लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या आदिवासी साहित्य ब्राह्मणवाद के खिलाफ उतना ही मुखर है, जितना कि दलित साहित्य है? जब हम आदिवासी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें मूल संघर्ष जमीन और जंगल का दिखाई देता है। उनके संघर्ष का इतिहास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से शुरू होता है, जो जमीन और जंगल को बचाने के लिए जरूरी लड़ाई भी थी। लेकिन दलित साहित्य की लड़ाई के केंद्र में दलित-मुक्ति का प्रश्न

that Dalit literature fought was the question of Dalit emancipation. No doubt, the battle was against the Union Jack. But the struggle was most incisive when it came to Brahmanism and Hindu religion. But the Adivasi community did not fight against Brahmanism and Hindu religion because it was not in the Hindu fold. It had its own religion that did not have untouchability. But the Adivasi intellectuals failed to realize that more than the British government it was feudalism and Brahmanism that was responsible for their social and economic backwardness.

For Ashwini Kumar Pankaj, the Dalit fight against the caste system is practically a lost battle. This is his point of view, which may be right. But this is not a comprehensive view. Actually, the way Ashwini Kumar understands annihilation of caste is certainly a dream but it is not a dream that can be realized overnight. The Dalit movement has the vision to resist untouchability and the resolve to restore the human dignity of the untouchable. Has the Dalit struggle against the caste system not realized this goal? Isn't Dalit participation in government and administration, a Dalit president, chief minister, chief justice and chancellor a proof of success? Was this change possible 100 or 150 years back? Then how can one say that the struggle against the caste system and untouchability is a failure? There is no doubt that a creamy section has emerged among Dalits (in fact, this is true of all classes and communities) and is getting benefits because of their caste. Dr Ambedkar pointed towards this when he said Brahmanism is present in all classes. It is exactly this section that Ashwini Kumar Pankaj has in mind while formulating what he does. However, the truth is that a person who is suffering because of caste wants to demolish caste. A few people claim the capitalist model does not have caste. It is true, but this applies only to those who have resources. A rich Chamar can buy a ticket and sit beside a rich Brahmin, but within society, social distance still remains between the two. But this is also equally true that only capitalism has the power to wipe out residual feudalism. So, if one doesn't see a casteless society coming into being, it is not because of the failure of Dalit ideology but a "democratic" alliance between feudalism and capitalism.

One can certainly consider Ashwini Kumar's contention that Dalits and OBCs both practise untouchability against Adivasis. Is it because of ignorance or casteist thinking? It is on the same grounds that OBCs practise untouchability against Dalits. This evil can only be banished through ideas and thoughts. The casteist idea that has dwelt in people's minds for thousands of years can only be

है। निस्संदेह संघर्ष यूनिनयन जैक के साथ भी था। पर ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के विरुद्ध उसका संघर्ष सबसे तीखा था। लेकिन आदिवासी समाज ने ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के विरुद्ध इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि वह हिंदू फोल्ड में नहीं था। उसका अपना धर्म है – जिसमें अस्पृश्यता नहीं है। किंतु आदिवासी बुद्धिजीवियों की समझ में यह बात नहीं आई कि उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सरकार से ज्यादा सामंतवाद और ब्राह्मणवाद जिम्मेदार था। वर्णव्यवस्था के खिलाफ दलित की लड़ाई को अश्विनी कुमार पंकज व्यावहारिक स्तर पर एक विफल लड़ाई के रूप में देखते हैं। यह उनके देखने का अपना नज़रिया है, जो सही भी हो सकता है। पर वह नज़रिया व्यापक नहीं है। दरअसल, अश्विनी कुमार जिस अर्थ में वर्ण व्यवस्था के समाप्त होने को ले रहे हैं, वह स्वप्न तो है, पर रातों-रात पूरा होने वाला स्वप्न नहीं है। दलित आंदोलन के विज्ञान में अस्पृश्यता का प्रतिरोध और अछूत की मानवीय गरिमा को स्थापित करने का संघर्ष था। क्या दलितों के संघर्ष ने वर्णव्यवस्था-विरोध के इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है? क्या शासन और प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी, दलित का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कुलपति के पदों तक पहुंचना इसका प्रमाण नहीं है? क्या यह परिवर्तन सौ-डढ़ सौ साल पहले संभव था? तब, यह कैसे कहा जा सकता है कि वर्णव्यवस्था और अस्पृश्यता का खंडन निष्फल चला गया? इसमें संदेह नहीं कि दलित समुदाय में (बल्कि हर वर्ग और हर समुदाय में) एक मलाईदार तबका पैदा हो गया है, जाति से लाभ उठा रहा है। डॉ आंबेडकर ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा था कि ब्राह्मणवाद हर वर्ग में मौजूद है। अश्विनी कुमार पंकज इसी तबके को ध्यान में रखकर बात कह रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि जाति से पीड़ित व्यक्ति जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता है। कुछ लोग पूंजीवादी मॉडल का हवाला देते हैं कि उसमें जाति नहीं है। बात ठीक है, पर यह बात सिर्फ़ पैसे वाले लोगों पर ही लागू होती है। एक धनी चमार टिकट लेकर धनी ब्राह्मण की बगल में हवाई जहाज में बैठ सकता है, पर समाज में अभी भी उनके बीच सामाजिक अलगाव मौजूद है। लेकिन सच यह भी है कि सामंतवादी अवशेषों को खत्म करने की शक्ति पूंजीवाद में ही है। इसलिए, यदि जातिविहीन समाज नहीं बन पा रहा है, तो इसका कारण दलित वैचारिकी की विफलता नहीं है, वरन सामंतवाद से पूंजीवाद का

A RICH CHAMAR CAN BUY a ticket and sit beside a rich Brahmin, but within society, social distance still remains between the two. But this is also equally true that only capitalism has the power to wipe out residual feudalism

एक धनी चमार टिकट लेकर धनी ब्राह्मण की बगल में हवाई जहाज में बैठ सकता है, पर समाज में अभी भी उनके बीच सामाजिक अलगाव मौजूद है। लेकिन सच यह भी है कि सामंतवादी अवशेषों को खत्म करने की शक्ति पूंजीवाद में ही है।

extracted through ideas. And obviously, intellectuals have a role to play. But this has been a very bitter experience that Adivasi writers and social activists do not dialogue with Dalit writers. Ten years ago, in Ranchi itself, the city Ashwini Kumar comes from, some of us Dalit writers had a dialogue with Adivasi writers and leaders. With me were Mohan Das Nemisharay and Sheoraj Singh Bechain. The local writer Vasvi played a crucial role in that. We all discussed a whole lot of issues and then arrived at Dr Ram Dayal Munda's residence and devised a working plan. But nothing came out of it. In all these 10 years no Adivasi writer entered into a dialogue with us. Vasvi too, who was part of the working plan, kept a distance. How should we see this? We feel that it is Adivasi writers who do not wish to dialogue with Dalits. If someone had worked on closing the distance then today oppressed Dalit and Adivasi sections would not support the ruling classes.

I must also make clear that the natural unity between Dalits and OBCs that is being talked about

THE EVIL OF CASTEISM CAN ONLY BE BANISHED THROUGH IDEAS AND THOUGHTS

has a political and not a caste basis. Then why can there not be Dalit-OBC and Adivasi unity on similar political grounds? But for that to happen, the Adivasi community must first of all come out of the mindset of upper-caste intellectuals, who to lure them away from Dalits and have become their pseudo friends. Dalit writers did not allow upper-caste infiltrators to find a foothold among themselves.

Ashwini Kumar Pankaj argues that "the idea of OBCL is being proposed on the basis of caste category defined by the colonial rulers." This argument does seem to be substantial. It is also worth considering when he says that Adivasis were Asurs, who had their own collectivity, co-existence, co-dependence, participation and a federal system; and because of that the Aryans and the "Devas" maintained distance from them and were not assimilated in the varnashrama. But varnashrama does not include Dalits either. The reason was not untouchability but that they were non-Hindus. It was on that basis that Dr Ambedkar considered them a minority. But one cannot deny when Ashwini Kumar says that till the time they were not aware of their land, they remained with the brahmanical rulers; but as soon as they realized that, they established their own rule. It is because of this

लोकतांत्रिक गठजोड़ है।

अश्विनी कुमार पंकज की इस बात पर भी अवश्य विचार किया जा सकता है कि दलित और पिछड़े दोनों ही आदिवासियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। इसका कारण अज्ञानता है अथवा जातिवादी सोच है? पिछड़ी जातियों का दलितों के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार भी इसी आधार पर है। इस बुराई को विचार से ही दूर किया जा सकता है। जो जातिवादी विचार हजारों सालों से लोगों के मस्तिष्क में घुसा हुआ है, उसे बाहर निकालने का काम भी विचार ही करेगा। और जाहिर है कि इसके लिए बुद्धिजीवियों को ही भूमिका निभानी होगी। लेकिन एक बहुत ही तल्लख अनुभव है कि आदिवासी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता दलित लेखकों से संवाद नहीं करते। दस साल पहले इसी राँची शहर में, जहां के अश्विनी कुमार पंकज हैं, आदिवासी लेखकों और नेताओं के साथ हमारा, कुछ दलित लेखकों का, संवाद हुआ था, जिसमें मेरे साथ मोहनदास नैमिशराय और श्यौराज सिंह बेचैन भी थे। इसमें वहाँ की लेखिका वासवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सबने अनेक मुद्दों पर बातचीत की थी और डॉ. रामदयाल मुंडा के आवास पर जाकर एक कार्य योजना भी बनी थी। पर बाद में कुछ नहीं हुआ। इन दस सालों में किसी भी आदिवासी लेखक ने हमसे कोई संवाद नहीं किया। वासवी ने

जातिवादी विचार की बुराई को विचार से ही दूर किया जा सकता है

भी, जो इस योजना की सचेतक थीं, दूरी बना ली। इसे हम किस रूप में देखें? हमें तो लगता है कि आदिवासी लेखक ही दलितों के साथ संवाद नहीं चाहते। यदि इन दूरियों को मिटाने का काम हुआ होता, तो आज दमित दलित और आदिवासी तबके शासक वर्ग का साथ नहीं देते।

मुझे यह स्पष्ट करना भी जरूरी लगता है कि दलित पिछड़ों में जिस स्वाभाविक एकता की बात की जा रही है, उसका आधार जातीय नहीं, बल्कि राजनैतिक है। इस राजनैतिक आधार पर दलितों-पिछड़ों की एकता के साथ आदिवासियों की एकता क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इसके लिये सबसे पहले आदिवासी समाज को उन सवर्ण बुद्धिजीवियों की सोच से बाहर निकलने की जरूरत है, जो उन्हें दलितों से पृथक करने के मकसद से उनके छद्म मित्र बने हुए हैं। दलित लेखकों ने अपने बीच में ऐसे सवर्ण घुसपैठियों की दाल बिलकुल नहीं गलने दी।

अश्विनी कुमार पंकज का तर्क है कि "ओबीसी साहित्य की अवधारणा औपनिवेशिक शासकों द्वारा परिभाषित जाति-श्रेणी के आधार पर प्रस्तावित की जा रही है।" इस तर्क में दम नज़र आता है। उनका यह कहना भी मायने रखता है कि आदिवासी असुर थे, जिनकी अपनी सामूहिकता, सह-अस्तित्व, सहजीविता, सहभागिता थी और संघीय व्यवस्था के कारण आर्यों और देवों से हमेशा दूरी बनी रही और इसलिए वे वर्णाश्रम में नहीं समेटे जा सके। लेकिन वर्णाश्रम में दलित भी नहीं आते। इसका कारण अस्पृश्यता नहीं, वरन उनका गैर-हिंदू होना है। डॉ. अंबेडकर ने इसी धारणा पर उन्हें अल्पसंख्यक

very realization that today in the entire Hindi belt including the centre, the Brahmins are excluded from power. Is social change any less significant?

Now the question remains that in many parts of North India, OBC castes like Telis, Kurmis, Baniyas and Kayasths are landlords. The answer to this is that such land ownerships are the gift of capitalist model in democracy in India. And its history goes as far back as feudal system. In this context he rightly says, "Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar are able to capture power in a capitalist system. Ram Vilas Paswan and Behan Mayawati too have no qualms regarding any brahmanical alliance." Here a counter question can be asked of him: When Brahmins were in power, why did they not have qualms striking alliances with Dalits and OBCs? When a Brahmin is establishing his rule with the assistance of Dalits and OBCs, why should Dalit-OBC leaders have qualms in establishing their own power in alliance with Brahmins? What kind of thinking is that? In politics, what matters is the base of the party. A political party tends to work in the interests of the class that constitutes its support base. In India, both the Congress and the BJP are Brahmin-based parties. But on that base alone they cannot come to power. They can't do without support of others. The Congress has so far ruled on the strength of the support it received from Dalits-OBCs. But the Dalit-OBC politics has inverted this equation. Now in addition to their own base they take Brahmin support and are playing the same game that the Congress used to play. What qualms in that? This is what constitutes the politics of social transformation. Perhaps in the coming times, this same transformation will play some role in a casteless and classless society and the questions of caste and religion will become marginalized.

But it is not possible to agree when Ashwini Kumar Pankaj says, "in the wars of ... [the] present only two communities are pitted against each other, Surs and Asurs. In this historical battle, where does one find Dalits and OBCs?" With such line of thought, rejecting the struggles of Dalits-OBCs, how will he be able to connect Adivasi literature with the concept of Bahujan literature?

Kanwal Bharati is the author the critical volume *Dalit Sahitya ki Avdharna (The Concept of Dalit Literature)*. He is a recipient of the *Dr Ambedkar National Award 1996* and *Bhim Ratna Award 2001*.

वर्ग माना था। लेकिन अश्विनी कुमार पंकज की इस बात से इनकार शायद नहीं किया जा सकता कि जबतक उन्हें अपनी जमीन का एहसास नहीं था, वह

तभी तक ब्राह्मण सत्ता के साथ रहीं; पर जैसे ही उन्हें अपनी जमीन का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली। यह इसी एहसास का परिणाम है कि आज केंद्र सहित पूरी हिंदी पट्टी में ब्राह्मण सत्ता से बाहर हैं। क्या सामाजिक परिवर्तन कम महत्वपूर्ण है?

अब रहा यह सवाल कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में पिछड़ी जातियों, तेली, कुर्मी, बनिया और कायस्थ, की जमींदारियाँ हैं, तो इसका जवाब यह है कि ऐसी जमींदारियाँ भारत में लोकतंत्र के पूंजीवादी मॉडल की देन हैं। इसका इतिहास पीछे सामंती व्यवस्था तक जाता है। आगे वह इसी हवाले से ठीक कहते हैं कि "पूंजीवादी व्यवस्था में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इसी सामाजिक-आर्थिक हैसियत (जमींदारी) के कारण सत्ता में आते हैं। रामविलास पासवान और बहन मायावती को भी किसी ब्राह्मणवादी गठजोड़ से परहेज नहीं है।" यहाँ उनसे यह प्रतिप्रश्न किया जा सकता है कि जब ब्राह्मण सत्ता में था, तो उसे दलितों और पिछड़ों से गठजोड़ करने में परहेज क्यों नहीं था? यदि दलित-पिछड़ों के सहयोग से ब्राह्मण अपनी सत्ता कायम करता रहा है, तो दलित-पिछड़ों के नेता ब्राह्मणों से गठजोड़ करके अपनी सत्ता कायम करने में परहेज क्यों करें? यह कौन-सी समझ है? राजनीति में पार्टी का बेस (आधार) मायने रखता है। जिस पार्टी का बेस मूलतः जिस वर्ग का होता है, उसकी सोच भी उसी वर्ग के हित से संचालित होती है। भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्राह्मण बेस वाली पार्टियाँ हैं। पर वे ब्राह्मण बेस के बल पर सत्ता में नहीं आ सकतीं। उन्हें दूसरों का समर्थन चाहिए ही। कांग्रेस अभी तक दलित-पिछड़ों का समर्थन लेकर राज करती थी। दलित-पिछड़ों की राजनीति ने इसी समीकरण को पलट दिया। वे अब अपने बेस के साथ ब्राह्मणों का समर्थन लेकर उसी खेल को खेल रही हैं, जो कांग्रेस खेलती थी। इसमें परहेज कैसा? यही सामाजिक परिवर्तन की राजनीति है। हो सकता है कि यही परिवर्तन आगे चलकर जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की संरचना में भी कोई भूमिका निभाए और जाति धर्म के मुद्दे हाशिए पर चले जाएँ।

लेकिन अश्विनी कुमार पंकज की इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि "समय के युद्ध में दो ही समुदाय लड़ रहे हैं- सुर और असुर; और इस ऐतिहासिक संघर्ष में दलित-पिछड़े कहीं नहीं हैं।" इस सोच के साथ वह दलित-पिछड़ों के संघर्ष को नकार कर बहुजन साहित्य की अवधारणा से आदिवासी साहित्य को कैसे जोड़ पाएँगे?

कैवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफ़ी चर्चित रही। 1996 के डॉ. अबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित।

